

UDK: 82-311.2

**XX ASR AMERIKA ADABIYOTIDA ROMAN JANRI TAKOMILI
РАЗВИТИЕ РОМАНА В АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА
DEVELOPMENT OF THE NOVEL IN AMERICAN LITERATURE OF
THE XX CENTURY**

Tilakova Zarnigor To'lqin qizi,

2-bosqich magistranti, BuxDU

Тилакова Зарнигор Тулкин кизи,

Магистрант 2-курса, БухГУ

Tilakova Zarnigor Tulkin kizi,

2nd year student, MA, BukhSU

Annotasiya: Maqolada XX asr Amerika adabiyotida roman janrining rivoj topishi, taraqqiyoti hamda uning rivojida yuksak hissa qo'shgan mualliflar ijodi haqida so'z borgan. Realizm, naturalizm hamda modernizm adabiy oqimlari ustuvorlik qilgan XX asr AQSH adabiyotida romanlarning poetic jihatlari nazariy tadqiqotlar misolida yoritilgan.

Аннотация: В статье рассказывается о тенденциях и развитии романа в американской литературе XX века, а также о творчестве авторов, внесших значительный вклад в его развитие. В литературе США 20 века, где преобладали литературные течения реализма, натурализма и модернизма, поэтические аспекты романов освещаются на примере теоретических исследований.

Annotation: The article tells about the development of the novel in American literature of the 20th century and the work of authors who have made a significant contribution to its development. In the literature of United States of the 20th century, where the literary trends of realism, naturalism and modernism prevailed, the poetic aspects of novels are highlighted by the example of theoretical studies.

Kalit so'zlar: realizm, ,modernizm, psixologik realizm, roman, inson, jamiyat, adib, ong oqimi, ichki monolog.

Ключевые слова: реализм, модернизм, психологический реализм, роман, человек, общество, писатель, поток сознания, внутренний монолог.

Key words: realism, modernism, psychological realism, novel, person, society, writer, stream of consciousness, internal monologue.

Kirish Ma'lumki, Amerika adabiyoti jahon adabiyotlari ichida eng yoshlaridan biri hisoblansada, uning o'ziga xos bir qator xususiyatlari mavjud. Mazkur adabiyotda realizm, naturalizm, romantisizm singari qator yo'nalishlar bo'lib, ularning Amerika adabiyotida o'z tutgan o'rni bor. XX asrning 20-30- yillari, ayniqsa, Amerika tanqidiy adabiyotida "ikkinchi adabiy uyg'onish davri" deb talqin etiladi [3; 4]. Bu davr adabiyotida Amerika haqqoniyatining fojiasini anglash oshdi va chuqurlashdi. Teodor Drayzerning "Ernita", Dos Passos qissalari, Ernest Xemingueyning "Farewell to Arms" ("Alvido, qurol!") kabi romanlari adabiyotda 30 - yillarning hukmron asarlariga aylandi va ular yangi motiv hamda an'analarni namoyon etdi. Amerika fojiasi haqida butun dunyoga so'zlab bergan adabiyotning 20-yillaridan keyin xalq qalbidan g'azab uchqunlarini ifodalagan 30-yillar dunyoga keldi.

1929-yildagi jahon iqtisodiy tanazzuli Amerika iqtisodida ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. O'sha davrda 12,5 milliondan ortiq ishsizlar bo'lib, mamlakat juda kuchli qiyinchilikni boshdan kechiradi. Bu davrda adabiyotda ham turli adabiy yo'nalishlar vujudga kela boshladi. Bir qator yozuvchilar oddiy ishchilar hayoti haqida ijod qilishgan bo'lsa, boshqalar tub aholining achchiq taqdirini adabiyotga olib kirishdi. Bunday yozuvchilar safiga Irving Bebbit, Pol Elmer Mor va T.S.Eliotlarni qo'shish mumkin. Dastlabki o'n yillikda hukmron bo'lgan naturalizm g'oyalariga qarama-qarshi tarzda ularning qahramonlari mavjud jamiyat va davrga qarshi tura oldi. Ular har qanday mavzu ham insoniy g'oyadan yuqori bo'lolmasligini ilgari surishdi.

Bu yangi insonparvar yo'nalish adabiyotda iliq kutib olinmadi, albatta. Ba'zi tanqidchilar qoralashdan nariga o'tishmayotgan bo'lishsa, ba'zilari uning ijobiy tomonlarini ham ko'rishdi. Dastlabki namoyondalar bu - Ezra Paund va T.S. Eliotlar

edi. Ular burjua olami tanazzulidan chiqish yo'lini topishga urindilar, ammo urinishlarning bari befoyda edi. "Yangi gumanist"lar Ezra Paund va Eliotlarning faoliyati samarasiz edi, ular jamiyatdagi oliyjanob sanalgan tabaqa vakillariga o'z fikrlarini, g'oyalarini singdira olishmadi [3; 272]. Ammo ularning bu harakati keyinchalik vujudga kelgan 30-yillar tanqidiy realizmi va 20-yillar realistik adabiyoti rivojida juda katta ta'sir kuchiga ega bo'ldi. Xalq ommasi oshishining Amerika adabiyotiga ta'siri juda sarmahsul kechdi - Teodor Drayzer, Ernest Xeminguey, Jon Steynbek, Sinkler Lyuis, Erskin Kolduell, Lengston Xyuz, Tomas Vulflar butun jahonga mashhur asarlar yaratdilar.

Tadqiqot obyekti va qo'llanilgan metodlar Amerika adabiyotida kechgan iqtisodiy o'zgarishlar nafaqat turli adabiy oqimlar vujudga kelishiga, balki nasriy turning yirik janri romanning ham yanada rivojlanishiga olib keldi. U mamlakatning nafaqat buguni yoki o'tmishi, balki ertasini ham belgilab beradigan omilga aylandi. Amerika romani milliy adabiyotning kuchi va saviyasini namoyon etuvchi omilga aylandi, millat badiiy tafakkurining taraqqiyot darajasini namoyon etdi.

Roman uchinchi qatlamga mansub kishilar didiga muvofiq dunyoga kelgan va oldin shakllangan "yuksak poeziya" namunalaridan keskin farq qiladigan janr bo'lgani uchun juda uzoq vaqt davomida adabiyot nazariyotchilarining e'tiboridan chetda qolib keldi. Deyarli etti yuz yil mobaynida romanga xos belgilar ilmiy jihatdan tadqiq qilinmadi. Bu boradagi ilk nazariy qarashlar romanchilarning o'zlari tomonidan bildirildi. Faqat XIX asrga kelib, Gegel roman nazariyasiga qo'l urdi. Aynan nazariy qolipning yo'qligi romanning xilma-xil sinkretik va qirg'oqsiz janr bo'lishiga olib keldi. Nazariy cheklovlarning kamligi sababli roman yetakchi adabiy janrga aylandi. Ibtidoda insonning individual xususiyatlari, ruhiyat jilvalari tasviriga e'tibor qaratilgani bois, Belinskiy romanni "individning eposi" deb atagan. Ko'rinadiki, roman alohida shaxslarning ichki dunyosini badiiy idrok etish va izohlash yo'sini sifatida yuzaga kelgan.

Roman o'zining tarixi mobaynida qahramonlarni tasvirlash yo'sini hamda inson shaxsiga yondashuv maromiga ko'ra asosan ochiq yoki ekstensiv va yopiq yoxud intensiv singari ikki turga bo'lindi. Servantesning mashhur "Don Kixot"idan

boshlangan ochiq romanlarda tasvirlanayotgan obrazlarning taqdiri, hatti-harakatlari, faoliyati ijtimoiy turmush bilan aloqadorlikda, hayotiy determinizmga muvofiq sabab-oqibat bog'liqligida tasvir etiladi. Ochiq romanlarda odamga asosan ijtimoiy mavjudot deb qaralib, uning taqdirida jamiyat tartiblari, ijtimoiy asoslar hal qiluvchi mavqe'da bo'lishi ko'rsatilgan.

Fransuz adibi M. M. de Lafayetning "Malika Klevskaya" asaridan boshlab, alohida bir odamning o'y-kechinmalari chuqur ko'rsatiladigan, tasvir fokusi qahramon shaxsiyatining ichki jihatlarini aks ettirishga qaratilgan yopiq romanlar yaratila boshlandi. Yopiq, ya'ni, personajlarning tabiati va hatti-harakatlarini to'lig'icha ijtimoiy tartiblarning mahsuli sifatida tasvirlamagan romanlarda asosiy e'tibor inson ruhiyati tovlanishlarini ko'rsatishga qaratilgan. Vaqti kelib, inson ruhiyatining o'zi olami kabi ekanligi anglab yetilib, uni badiiy aks ettirish usullari egallangach, birvarakayiga ochiqlik va yopiqlik xususiyatlariga ega bo'lgan romanlar yaratila boshlandi. Odam ichki dunyosi, ruhiyati va o'ylarining ham ijtimoiy, ham psixofiziologik asoslarini badiiy tasvirlash muhim bo'lganidan bu ikki xususiyatning aralash qo'llanishi keng yoyildi.

Natijalar va tahlil Roman janriga xos belgilarni tayin etish borasida o'zbek adabiyotshunosligida ham ancha ishlar qilingan. Agar dastlabki tadqiqotlarda hajmning kattaligi va mavzu janrining asosiy belgilari sifatida qaralgan bo'lsa, keyinchalik romanning mohiyati o'zga unsurlardan ham qidirila boshlandi. Chunonchi, adabiyotshunos professor Dilmurod Quronov: "...Roman muallifi uchun qahramon vosita – dunyoni anglash (bunisi maqsad) vositasi, qissanavis uchun qahramonning o'zi maqsad (voqea-hodisalar vosita), hikoyanavis uchun voqeaning o'zi maqsad bo'lib qoladi" [8; 258]. Olimning roman dunyo-yu davrni bilish maqsadida yaratiladi va uning qahramoni ana shu jarayonning vositasi degan fikriga qo'shib bo'lmaydi. Chunki yuqorida keltirilgan dalillar roman dunyoni emas, balki aynan shaxsni anglash maqsadida yuzaga kelganini ko'rsatadi.

Amerika adabiyotida Teodor Drayzer o'zining "Baxtiqaro Kerri", "Jenni Gerxardt" romanlari hamda "Amerika fojiasi" roman-trilogiyasi bilan XX asrni ochib

berdi. So'ng Jek London, Ernest Xeminguey kabi bir qator atoqli yozuvchilar roman janrining rivojida beqiyos hissa qo'shdilar.

XIX asrning oxiri va XX asrning boshida Amerika adabiyotini hayotga yaqinlashtirishda ma'lum xizmat qilganlardan biri romannavis va tanqidchi Uilyam Xouellsdir. (1837-1920). U adabiyotda sun'iylik va shartlilikka qarshi chiqib «nozik realist»larning favqulodda, alohida voqealarni tasvirlashga javoban kundalik hayotda uchraydigan oddiy hodisalarni real ko'rsatishga chaqirdi. Shu bilan birga, Xouells 70-yillardagi asarlarida Amerika taraqqiyoti va hayotining o'ziga xos qirralarini ochib berishga urinadi. Yozuvchining «Anna Kilberri» (1889), «Altruriyalik sayohatchi» (1894) romanlarida buning isbotini ko'rishimiz mumkin.

Amerika adabiyotida G.Stayn hamda T.Eliot boshlab bergan an'analar nafaqat she'riyatda, balki nasrda ham davom etdi. Tasvirda majoziylik, assotsiativ tahlil, so'z o'yini kabi badiiy usullar roman janrida modernizm yo'nalishini boshlab berdi. Nasrda modernizmni boshlab bergan irland yozuvchisi J.Joysdan Amerika adabiyoti namoyandalari Dos Passos, Ernest Heminguey, F. Skot Fitsjerald hamda Uilyam Folkner singari adiblar ilhomlanib, mazkur an'analarni o'z ijod namunalarida davom ettirishdi. Jon Dos Passosning ijodida Jeyms Joysning ta'siri bevosita kuzatilmaydi, ammo ta'kidlash joizki, muallif romanlari o'ziga xos uslubi bilan ajralib turadi [5; 32]. Dos Passos ijodi davomida qator diqqatga molik romanlar yaratdi, ularning sirasiga «One Man's Inititation» (1917), «Three Soldiers» (1921) hamda eng muvaffaqiyatli asari «Manhattan Transfer» (1925)ni kiritish mumkin.

«Three Soldiers» («Uch askar») romani an'anaviy usulda yozilgan roman bo'lib, unda kitobxon uch qahramonning sarguzashtlarini qiziqish bilan kuzatadi, muallif tasvirda ham me'yorni saqlashga uringani seziladi. Dos Passos insoniyatga hamdardligi, urushning salbiy oqibatlariga munosabati romanlarida yaqqol aks ettiriladi. Mazkur asarda sarlavhadan uch qahramon taqdiri hikoyasi namoyon bo'lsa, «Manhattan Transfer» («Manhetten safari») romanida bir qator markaziy qahramonlar qismati yoritiladi. Asosan sakkizta personaj ustunlik qilsa, qolgan oltita yordamchi qahramonlar taqdiri tasviri ham ularning hikoyasiga ulanib ketadi. Garchi mazkur ijod namunasida Jeyms Joys ijodining ta'siri sezilsa ham, aynan uning asarlarining aynan

andozasi deb bo'lmaydi. Ushbu romanda turli uslublar uyg'unligi namoyon bo'ladi, garchi voqealar bir ortga, bir ilgari lab ketsa ham, asosan romandagi badiiy zamon 1920 yillar tasviridan iborat. Asarda qisman rivoya ketsa, qisman Teodor Drayzer uslubiga monand naturalistik tasvir, ba'zida impressionizmning ta'siri kuzatiladi.

Dos Passos ijodida "The 42nd Parallel" (1930), "1919" (1932), "The Big Money" (1936) romanlaridan iborat "U.S.A" trilogiyasi o'ziga xos o'rin egallaydi. Bu asar Amerika hayotini 1905 yildan tortib, 1935 yilgacha davom etgan davrini aks ettirib, unda ko'plab haqiqiy tarixiy qahramonlar taqdiri hikoya qilinadi.

Amerika adabiyotida XX asr birinchi yarim yilligi davomida roman janri takomili yuqori nuqtalarga yetdi, realistik, naturalistik, psixologik, modernistik uslubda qator asarlar yaratildi. Har bir roman millat adabiyoti boyishiga xizmat qilishi bilan birga, jahon adabiyotida ham o'chmas iz qoldirdi. Ernest Heminguey romanlari ham o'ziga xos shakl va mazmun kasb etdi. "Yo'qotilgan avlod" adabiyoti vakili sifatida muallif romanlarida yangi nafas ufurib turdi. "The Sun Also Rises" va "A Farewell to Arms" adibning eng mashhurlik keltirgan romanlari bo'lib, har ikkala asarning o'ziga xos uslubini qahramonlarda ulug'langan mardonavor matonat xislati tasvirida ko'rish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, XX asr Amerika romanchiligi tezkor taraqqiyot yo'lidan bordi hamda turfa romanlar dunyo yuzini ko'rdi, ular millat romanchiligi taraqqiyotiga olib keldi. Mazkur davr romanlari o'zining tematik jihatdan turli xil yondashuvga asoslangani bilan keng kitobxonlar orasida ommalashdi. Uilyam Folkner, Ernest Xeminguey singari ko'plab amerikalik adiblar millat romanchiligi rivojida beqiyos hissa qo'shishdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adabiy turlar va janrlar (tarixi va nazariyasiga oid). Birinchi jild.- T.: Fan, 1991. - B.302.
2. Boboyev T. Adabiyotshunoslikka kirish asoslari - T.:O'zbekiston, 2002. - B.31.

3. Засурский Я.Н. Американская литература XX века.-М.: МГУ, 1984.
С.4.
4. Karimov N. Va boshqalar. XX asr o'zbek adabiyoti tarixi. – T.: O'qituvchi, 1999. - B.25.
5. Lathbury R. American Modernism. (1910-1945) – N.Y.: Facts on File, 2006. – P. 32.
6. Mirzayev S. XX asr o'zbek adabiyoti. – T.: Yangi asr avlodi, 2005. - B.3.
7. Umurov H. Badiiy ijod asoslari. - T.: O'zbekiston, 2001. - B.101.
8. D.Quronov va b. Adabiyotshunoslik lug'ati. – T.: Akademnashr, 2013. – B. 126.